

№ 54 відноситься до IX – поч. X ст. Знахідки ліпних посудин із заповнення датовані ранньозалізним віком та I тис. н. е. мають випадковий характер і, вірогідно, потрапили у котлован споруди із прилеглою до неї культурного шару. Знахідки із заповнення поховальних ям датовані X – початком XIII ст., що свідчить про наявність поруч із житлом шару X–XIII ст.

Після вибирання заповнення об'єкту № 2, розташованого впритул до житла, встановлено, що він мав підпрямокутну в плані форму (2,8-3,2 × 2-2,2 м). Кутами зорієнтований за сторонами світу. Дно рівне. Стінки прямовисні. В кутах споруди досліджено стовпові ями діаметром 0,2-0,28 м і глибиною 0,7-0,8 м від рівня долівки. Із заповнення об'єкта походили декілька фрагментів стінок гончарних посудин давньоруського часу (Рис. 28, 38, 39). Вірогідно, він становив господарську споруду, пов'язану із розташованим поруч житлом (об'єкт № 1).

На підставі наведених вище даних можна стверджувати, що досліджена ділянка в кінці XVIII – у XIX ст. була зайнята пізньосередньовічним християнським кладовищем. Слід відзначити, що об'єкти післямонгольського та пізньосередньовічного часу не зафіксовано. Поодинокі знахідки фрагментів вінець посудин зафіксовано в заповненні поховальних ям.

Житло та господарська споруда, розташовані безпосередньо поруч із ремісничими спорудами (гончарні горни) можуть бути датовані загалом другою половиною X ст. Більш ранні матеріали – ф-ти стінок та вінець ліпних посудин, виявлені в заповненні об'єктів, походять, вірогідно із зруйнованих культурних нашарувань доби бронзи – раннього залізного віку та I тис. н. е.

Задорожна О. Ф. (Київ)

ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ СКЛАД ОЛЕВСЬКОЇ ВОЛОСТІ НЕМИРИЧІВ (XVI – середина XVII ст.)

Формування Олевської волості Немиричів можна прослідкувати з початку XVI ст. Вона почала складатися завдяки господарським наданням та віновим землям. Вперше Олевська волость згадується

1488 р., коли київський боярин Пирхайло просив київського воєводу дати йому «в держание волость Олевско, отодвинувши інших бояр». Маєтки ж, які пізніше стали власністю Немиричів, згадуються у 1511 р. у зв'язку з суперечкою Немири з князем Тимофієм Івановичем Капустою щодо сіл Масевичі, Хішино, Біловежі та Радомль, які Немира вважав материзною своєї дружини, сестри Остафія Дашковича. Інші маєтки потрапили до рук Немириного сина Івашка у 1518 р. через його дружину, сестру Юхна Обернейовича, який 1514 р. названий власником Волковицької землі, Сновидовичів, Довгосілля і Городища. Для прирощення тутешніх володінь Немиричі досить активно використовували застави й оренди. Одним з перших сіл, яке поповнило Олевську волость через заставу, стали Кисоричі.

Уявлення про обсяг Олевської волості Немиричів у другій половині XVI ст. дає подимний тариф 1571 р., згідно з яким Єсифу Івановичу належав Олевський замок, села Сновидовичі, Кисоричі, Довгосілля, Кабани, Лопатичі, Скорodne, Кузьмичі й Добрин. Розширюючи володіння, Єсиф Немирич 1578 р. купив у Івана Звіра Тишкевича село Хочин (Хочень). За неясних обставин до Немиричів перейшла й Ірова. У власності Матвія Єсифовича вона згадується з 1605 р., пізніше він належав Криштофові Матвійовичу, а після його баніції перейшов до Анни Немиричівни Велегловської, яку 1618 р. намагався вибити з володіння Стефан Немирич.

Після смерті Єсифа Немирича Олевська волость була поділена між його синами, причому Семен та Іван фактично лише утримувалися Матвієм з доходів цього маєтку. Зважаючи на слабке фізичне та розумове здоров'я старших синів, батько записав Іванові дожиттєвим правом с. Медведно, а його братові Семенові в цій частині володінь нічого не дісталось. Проте за кілька років Іванові та Семенові вдалося довести своє право на частину олевський маєтків. Андрієві Єсифовичу перейшла чверть волості з селами Хочин, Копища, Сновидовичі, Кисоричі, Хішин, Радовле, Довгосілля, Кабани, Рудня. Після смерті Андрія у 1605 р. його часткою володіли брати Іван та Семен, а якоюсь частиною волості продовжував користуватися Стефан Андрійович (згадки за 1613 р.).

Після смерті Матвія відбувся поділ олевських маєтків між його синами Криштофом, Самійлом (Семеном) та Олександром (1617 р.). У дільчому акті з неясних причин пропущено Миколая, хоча 1618 р.

власниками часток в Олевську, Радовлі, Хішині, Довгосілля та Хочині названі всі чотири сини Матвія. У 1618 р. в олевській маєткі намагався ув'язатися Стефан Андрійович, якому Криштоф Немирич записав Хочин, Раву (Рову) і Копища. Частку Семена Єсифовича успадкували Іванові дочки Федора та Теофілія, які 1638 р. уступили їх Юрію Немиричу. Таким чином, на 1640 р. половина Олевської волості була зосереджена в руках Юрія, складаючись на той час із Олевська, Сновидовичів, Довгосілля, Хішина, Хочина, Радовля, Столпна, Красного, Рудні Хішинської, Рудні Бистринської, Рудні Лукавицької, Рудні Залавської, Рудні Лепошуцької, Рудні Зертойської та новозаснованих слобід Дерт а й Зомеліна. Інша половина волості належала його дядькові Олександру Матвійовичу. У 1649 р. Олександрову частину привласнив Юрій брат Владислав, силою захопивши Олевськ із замком та села й присілки волості. Невдовзі їх зумів відібрати кн. Самуель Кароль Корецький, опікун молодшого Олександрового сина Юзефа Кароля. У 1652 р. Юзеф Кароль став повноправним власником цих маєтків.

На середину XVII ст. Олевська волость межувала з багатьма маєтками, сягаючи на заході Волинського воєводства, на півдні межуючи з церковними селами Жубровичі та Зубковичі, на сході – із Лугинською волостью, Замисловичами, Собічином і Журжевичами. Від самого початку формування ця волость не становила цілісності. У різний час до неї належали маєтки не лише в безпосередній близькості від Олевська, а й на території сучасної Білорусі (Скородне, Кузьмичі та Добрин), а також територіально близькі до Приборської волості Кабани. Можливо, це пояснювалося тим, що згадані села давніше належали до Овруцького замку. Іншим фактором міг виступати тимчасовий характер надання, що теоретично не передбачало розширення «адміністративного апарату» волості. Не виключено й те, що належність до того чи іншого ключа визначалася конкретним урядником. За нашими підрахунками у другій половині XVI ст. Немиричам в Олевській волості належало 1 місто і принаймні 19 сіл. До середини XVII ст. волость налічувала 2 міста (Добромир і Олевськ), 1 м-ко (Білокоровичі) та бл. 40 сіл і рудень, 5 з яких були слободами. Загальна площа усіх маєтків, які будь-коли входили до Олевської волості, становила 2209 км², що складало 15 % від усіх володінь Немиричів.

Національна Академія наук України
Інститут археології
Міська рада м. Олевськ Житомирської обл.
Олевський краєзнавчий музей

Тези доповідей міжнародної наукової
археологічної конференції
«Середньовічні міста Полісся»
(м. Олевськ, Україна, 30 вересня – 3 жовтня 2011 р.)

Київ – Олевськ
2011

УДК 904.4(477.41/.42)«653»
ББК Т4(4Укр1)431-425я431

С-325

Середньовічні міста Полісся: Тези доповідей міжнародної наукової археологічної конференції.— Київ—Олевськ, 2011.— 80 с.

У збірнику друкуються тези доповідей учасників міжнародної наукової археологічної конференції «Середньовічні міста Полісся». Обговорюються питання генезису середньовічного міста, проблеми функціонування сільської округи, торгові стосунки, особливості формування матеріального комплексу середньовічного міста Полісся. Наводиться найновіша інформація про останні відкриття археологічної науки в даному напрямку.

Для археологів та істориків, викладачів і студентів історичних факультетів та широкого кола шанувальників історичної спадщини.

Редакційна колегія:

член-кор. НАНУ Моця О. П. (відповідальний редактор),
д.і.н. Возний І. П.,
д.і.н. Михайлина Л. П.,
к.і.н. Томашевський А. П. (відповідальний секретар),
к.і.н. Казаков А. Л.,
к.і.н. Віноградська Л. І.,
Готун І. А.

Рецензенти:

к.і.н. Колибенко О. В.,
к.і.н. Синиця Є. В.

ISBN 978-966-02-6114-3

© Інститут археології НАН
України, 2011

© Автори публікацій, 2011

ЗМІСТ

- Баранов В. І.** (*Київ*)
До питання про хронологію т. з. «Причорноморських амфор» 7
- Башкоў А. А.** (*Брэст*)
Археалогія старожытнага Камянца 8
- Бережинский В. Г.** (*Киев*)
К вопросу о «боевом расчете» гарнизона
города (крепости) в Древней Руси в обороне 11
- Брузис Р.** (*Puga*)
Археологические исследования в
памятниках XVII–XIX вв. Латвии в 2010 г. 13
- Виноградська Л. І.** (*Київ*)
До питання про вивчення деяких давньоруських
городищ на Волині й Волинському Поліссі 15
- Galuska L.** (*Pracha*)
Hradiska v centralni oblasti Velke Moravy 17
- Готун І. А., Петраускас А. В., Коваль О. А.** (*Київ*)
Нові дослідження ремісничого
осередку давньоруського Вишгорода 19

Задорожна О. Ф. *(Київ)*

Територіальний склад Олевської волості
Немиричів (XVI – середина XVII ст.) 21

Златогорський О., Дем'янчук Д. *(Луцьк)*

Розвідки на городищі у селищі Ратне 24

Златогорський О. *(Луцьк), Демедюк С.* *(Шацьк)*

Рятівні дослідження у селищі Шацьк на Волині 2009–2010 рр. 25

Капустін К. М. *(Київ)*

Замки середини XIII–XV ст. на Правобережжі Київської землі 26

Клімаў М. В. *(Мінск)*

Археалагічныя даследаванні гарадзішча
і Вялікага пасада Полацка ў 2009 г. 29

Козюба В. К. *(Київ)*

Проблеми створення археологічної карти Великого Києва 31

Колеснікова В. А. *(Київ)*

Ф. А. Козубовський та Коростенський музей 35

Косюхно С. С. *(Київ)*

Городища Волинської губернії
на археологічній карті В. Б. Антоновича 38

Кошман В. І. *(Мінск)*

Гарадзішча Свіслач і яго роля ў
сістэме рассялення на сярэдняй Бярэзіне ў X–XIII ст. 40

Курсите Я., Урганс Ю. *(Рига)*

К вопросу о каменных бабах 42

Лаўроўская І. Б. *(Берасьце)*

Берасьце літоускае: прасторавы уклад места у XV–XVI ст. 44

Латуха Т. И. (*Київ*)

Городская экспедиция 1936–1937 гг. (по архивным материалам) 45

Liwoch R. (*Kraków*)

Plomby z drohiczyna w zbiorach museum archeologicznego w Krakowie 48

Манігда О. (*Київ*)

Дослідження давньоруських поселень на території Полісся 51

Моця О. П. (*Київ*)

Місто та його сільськогосподарська округа в середньовічному Поліссі 52

Панишко С. Д. (*Луцьк*)

Де розміщувався дитинець давньоруського Володимира?
(постановка проблеми) 54

Петраускас А. В., Коваль О. А., Петраускаене А. О. (*Київ*),
Хададова М. В. (*Житомир*)

Формування середньовічного Олевська
за даними археологічних досліджень 2009–2010 рр. 56

Плавінскі М. А. (*Мінск*)

Узбраенне насельніцтва гарадоў
беларускага Палесся (да пастаноўкі пытання) 58

Почінок Е. (*Київ*)

Топонімічні назви, як джерело в дослідженні гутництва
XVI–XVIII ст. на території сучасної Житомирщини 60

Прищепя Б. А. (*Рівне*)

Ранні етапи становлення середньовічних
міст у поліських районах Погориння 62

Скороход В. М. (*Чернігів*)

Житлова забудова Шестовицького
городища кінця IX – початку XI ст. 64

Ситий Ю. М., Сита Л. Ф. (*Чернігів*)

Колекція кераміки з розкопок
Б.О. Рибаківа 1957–1960 рр. в Любечі 66

Тарабукін О. О. (*Житомир*)

Поховальні комплекси з кам'яними
хрестами на Олевщині (матеріали до археологічної карти) 68

Тарабукін О. О., Ігруніна С. О. (*Житомир*)

Нові пам'ятки VIII–XIII ст. на Житомирщині 72

Чміль Л. В., Чекановський А. А. (*Київ*)

Про заснування міста Іванкова Київської обл. 75

Національна Академія наук України
Інститут археології
Міська рада м. Олевськ Житомирської обл.
Олевський краєзнавчий музей

Тези доповідей міжнародної наукової
археологічної конференції
«Середньовічні міста Полісся»
(м. Олевськ, Україна, 30 вересня – 3 жовтня 2011 р.)

Наукове видання

(українською, російською, білоруською,
польською, чеською мовами)

Редакція авторська

ПП «Видавництво «Стародавній Світ»
тел. (044) 223-13-21

Свідоцтво про внесення до Державного реєстру видавців,
виготівників і розповсюджувачів видавничої продукції
ДК №3991 від 24.02.2011 р.

Формат видання 84x60^{1/16}. Папір офсетний.
Друк офсетний. Гарнітура Petersburg. Ум.-друк.
арк. 3,5. Обл.-вид. арк. 3,9. Наклад 300 прим.
Зам. 06-09.

СЕРЕДНЬОВІЧНІ МІСТА ПОЛІССЯ

Тези доповідей міжнародної наукової
археологічної конференції
(м. Олевськ, Україна, 30 вересня – 3 жовтня 2011 р.)

